

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(2): 96-109, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL/PROFISSIONAL EM UMA COMUNIDADE INDÍGENA: FOMENTANDO O PENSAMENTO CRÍTICO NA PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL

VOCATIONAL/PROFESSIONAL GUIDANCE IN AN
INDIGENOUS COMMUNITY: FOSTERING CRITICAL
THINKING FROM A PSYCHOSOCIAL PERSPECTIVE

Recebimento do original: 05/03/2023
Aceitação para publicação: 14/05/2022

Douglas Antoni de Jesus Sousa

Graduando do 9º Período do curso de Psicologia da Universidade Estácio FAP – Pimenta Bueno-RO. Endereço eletrônico: doug.antoni29@gmail.com

Altair Alessi Junior

Graduando do 9º Período do curso de Psicologia da Universidade Estácio FAP – Pimenta Bueno-RO. Endereço eletrônico: aaaajunior33@gmail.com

Solange da Silva Alves Altoé

Graduando do 9º Período do curso de Psicologia da Universidade Estácio FAP – Pimenta Bueno-RO. Endereço eletrônico: solangealtoe@hotmail.com

RESUMO: Diante da atual conjuntura social brasileira, é inadiável que os profissionais da Psicologia considere os atravessamentos sociopolíticos e culturais na execução dos pressupostos teóricos que fundamentam as noções paradigmáticas, e norteiam o atuar da profissão. Frente as realidades sócio históricas nota-se o acúmulo de negações e percalços

enfrentados por pessoas indígenas em sua inserção e estabilidade no mercado de trabalho, essas análises tornam-se fundamental na prática de orientação vocacional/profissional. Dito isto, este trabalho aborda a prática de orientação vocacional/profissional, realizada em uma comunidade indígena. É notável que populações indígenas constantemente são inferiorizadas, alocadas às margens de uma sociedade alicerçada na opressão e exploração, tornando-as, vidas subalternizadas, desautorizadas política, econômica e culturalmente, por fim assujeitadas na exclusão, populações descredibilizadas de seus saberes, expressões culturais e identitárias. Cabe ao psicólogo(a) ser adepto aos projetos teóricos que se engajam na luta pela libertação dessas populações, a partir de constantes reavaliações de sua prática e abordagens epistemológicas. Portanto, a busca pelo entendimento da realidade latino-americana corrobora para uma prática científica voltada para a libertação, autonomia e pensamento crítico, se desprendendo de uma ciência atual hegemônica e desatenta da relevância do contexto factual histórico de opressões na produção do sofrimento, iniquidades e injustiça social.

PALAVRAS-CHAVE: Dinâmicas sociais, Populações Indígenas, Intersecções, Psicologia Crítica, Psicologia da Libertação.

ABSTRACT: Faced with the current Brazilian social situation, it is urgent for psychology professionals to consider the socio-political and cultural crossings in the execution of theoretical requests that underlie the paradigmatic notions, and guide the work of the profession. Faced with the historical realities associated with the accumulation of denials and mishaps faced by indigenous people in their insertion and permanence in the labor market, these analyzes become fundamental in the practice of vocational/professional guidance. That said, this work addresses the practice of vocational/professional guidance, carried out in an indigenous community. It is notable that indigenous people are constantly made inferior, placed on the margins of a society based on oppression and exploitation, making them subordinate lives, politically, economically and culturally disallowed, finally subjected to exclusion, seeming to discredit their knowledge, cultural expressions and cultural identities. It is up to the psychologist to be adept at the theoretical projects that have engaged in the struggle for the liberation of this independence, based on constant

reassessments of their practice and epistemological approaches. Therefore, the search for an understanding of the Latin American reality corroborates a scientific practice aimed at liberation, autonomy and critical thinking, detaching itself from a current science that is hegemonic and inattentive to the strength of the historical factual context of oppression in the production of suffering, iniquities and social injustice.

KEYWORDS: Social dynamics, Indigenous Populations, Intersections, Critical Psychology, Liberation Psychology.

INTRODUÇÃO

O enfoque desta produção tem como objetivo suscitar análises e reflexões a partir da execução de um projeto de orientação vocacional/profissional, realizado com jovens de uma comunidade indígena localizada no município de Pimenta Bueno-Ro. Jovens em processo de conclusão do ensino médio idealizando o ingresso na universidade e no mercado de trabalho. Nesse sentido, a orientação vocacional teve por meta orientar os jovens em suas escolhas profissionais, desenvolver o pensamento crítico e reflexivo referente às suas escolhas e o mercado de trabalho, concomitante ao estímulo de autorreflexão sobre os significados de sucesso pessoal e profissional e das possibilidades no mundo profissional. Neste ensaio se destaca os marcadores interseccionais e sociais que atravessam as realidades das populações indígenas. Foi utilizado como abordagem epistemológica a vertente psicossocial e dialética para embasar as ações propostas, as discussões e diálogos aqui apresentados são fundamentados nas contribuições de teóricos que utilizam a abordagem psicossocial como balizador epistêmico, autores que sublinham a relevância dos aspectos sociais e históricos na constituição do ser no mundo e da integralização desse mundo na subjetividade e experiência individual e coletiva, conseqüentemente as ações, modos de agir, idealizar e vislumbrar a realidade objetiva e suas disposições no mundo moderno.

DESENVOLVIMENTO

As análises propostas nesta narrativa foram concebidas a partir de percepções e experiências adquiridas na prática de estágio do curso de psicologia, tendo como proposta a realização de orientação vocacional/profissional. Realizado por três acadêmicos e orientados por uma profissional psicóloga, docente do curso. O local de realização do projeto é o Centro Canaã, que tem como público, indígenas das etnias – Kaxinawa, Marubo, Tupari, Nambikura, Xavante, Arikapu, Zoró, Palmari, Kayabi, Parecis, Colina, Suruí e Apurinã- Machiner-Arua. O local possui diversos barracões, onde se acomodam, ambulatório, salas de aulas, biblioteca, moradias para os professores e pastores missionários, marcenaria e uma cantina. Essas estruturas foram construídas com ajuda dos próprios alunos que passaram pelo centro, também com ajuda dos professores e pastores, sempre priorizando o gasto econômico e sustentável em suas atividades, por ser tratar de uma entidade filantrópica. Desse modo a manutenção do local e alimentação advém de subsídios que os estudantes e familiares repassam aos gestores e alguns benefícios obtidos por meio de políticas públicas e convênios, adquiridas em forma de prestação de serviço e não em moeda corrente.

O local é destinado ao treinamento missionários indígenas aldeados e não aldeados, no qual os indígenas presentes no local também tem a possibilidade de estudar nas escolas de ensino regular da região, gerando oportunidade de terem contato com a educação regular, atividades profissionalizantes e conhecimentos sobre sustentabilidade e outros. A formação de missionários indígenas aborda aspectos e competências que são direcionadas para a vida nas aldeias e na reprodução dos aprendizados com suas comunidades, as idades dos integrantes variam entre 15 a 25 anos, com período de duração formativo de 3 anos, sendo que ao final de cada ano o estudante retorna para sua comunidade para férias coletivas, sendo retomados os estudos no início do próximo ano, o local atende indígenas de diversas etnias e locais, principalmente, Rondônia, Acre e Mato Grosso.

Metodologia

A elaboração ocorreu por meio de experiências coletadas em estágio profissionalizante, o referido estágio diz respeito a uma matéria necessária

para formação no curso de Psicologia. Utilizou-se também de explorações bibliográficas, realizou-se observações *in loco*, entrevista oral e diálogos com a equipe e estudantes. A proposta foi fundamentada seguindo as referências técnicas que abordam a perspectiva psicossocial, em artigos, periódicos de pesquisa da plataforma *Scielo*, *Google Acadêmico*, com o objetivo de demonstrar/reforçar os benefícios e possibilidades da orientação vocacional/profissional, utilizando a referida abordagem paradigmática como potencializadora de identidades e saberes, junto à comunidade indígena, a fim de orientar e auxiliar nas escolhas profissionais.

Com relação a execução do projeto, de início foi realizada a apresentação dos acadêmicos para os participantes e também uma explicação do projeto e a dinâmica da Orientação Vocacional, para que assim fossem selecionados os jovens que estão concluindo o ensino médio e que apresentassem interesse em participar, a fim de ajudá-los na escolha da futura profissão.

Referente ao conceito teórico, foi utilizado o enfoque psicossocial, com abordagem coletiva, fazendo o uso de observações, rodas de conversas, dinâmicas e carta para o Eu Futuro. No último encontro foi dada uma devolutiva de forma coletiva, a partir das análises de todos os processos que foram executados, fomentando o autoconhecimento e aprimoramento de habilidades, competências e atitudes do profissional, além de observarmos os resultados obtidos durante o processo.

Orientação Vocacional/Profissional, Abordagem Psicossocial

A orientação vocacional é uma área da psicologia que tem como objetivo auxiliar indivíduos em sua busca por uma carreira profissional que seja mais satisfatória. Na perspectiva psicossocial, a orientação vocacional é entendida como um processo que leva em consideração o contexto social, cultural e econômico do indivíduo. Segundo (Super, 1957), a escolha da carreira é influenciada por fatores individuais, familiares, educacionais e culturais.

Sendo assim, abordagem psicossocial enfatiza a importância de considerar as experiências e expectativas do indivíduo em relação ao trabalho, bem como as influências sociais e culturais sobre a escolha da carreira. Além disso, essa abordagem destaca a necessidade de promover a autoconsciência e a autoestima dos indivíduos, ajudando-os a desenvolver um senso de identidade positiva em relação à sua carreira.

Desse modo, a orientação vocacional é um processo complexo que envolve diversos aspectos da vida do indivíduo, como sua personalidade, habilidades, interesses e valores. Segundo a perspectiva psicossocial, esse processo deve levar em consideração também a influência da família, da escola e da comunidade. De acordo com a psicóloga brasileira Maria da Graça Bicalho, "a orientação vocacional deve ser entendida como um processo de ajuda ao indivíduo no sentido de que ele possa identificar seus interesses, habilidades e valores, levando em conta as condições sociais e culturais de sua vida". Dessa forma, a orientação vocacional deve ser um processo personalizado e adaptado às necessidades e características de cada pessoa, considerando a diversidade cultural e étnica. Isso significa que a orientação vocacional precisa levar em conta aspectos como sua identidade de gênero, etnia, religião e raça. Além disso, é importante que os orientadores vocacionais sejam sensíveis às questões de preconceito e discriminação que podem afetar a autoestima e o bem-estar mental de pessoas pertencentes a grupos marginalizados (Bicalho, 2009).

Seguindo essa lógica, a orientação vocacional/profissional tem sido uma ferramenta importante no auxílio e orientação, para jovens que estão adentrando o mercado de trabalho, na compreensão e análise de suas habilidades e desafios profissionais, possibilitando melhores conhecimentos para a inserção e permanência no mercado de trabalho, pois, corrobora para o autoconhecimento e autonomia, o que conseqüentemente resulta em uma melhor decisão e escolha profissional. De acordo com (Bock, 1995), a função do psicólogo nesse quesito é auxiliar e promover o entendimento sobre o mundo profissional e do trabalho, a fim de orientar sobre possibilidades e dificuldades no galgar do objetivo idealizado, induzindo o sujeito ao autoquestionamento e a autorreflexão de maneira mais lúcida, madura, ajustada e equiparada com as habilidades subjetivas, os atravessamentos políticos e sociais que se relacionam as oportunidades disponibilizadas no mercado de trabalho.

Os pressupostos de (Book, 2006: 503-514), indicam que o orientador precisa instigar no orientando a efetivação de um processo racional em suas escolhas profissionais, fruto de uma análise minuciosa dos elementos que intervêm no processo, gerando bases adequadas para que o orientando estabeleça assertivamente suas decisões futuras relacionadas ao mercado de trabalho e academia. Partindo dessas referências teóricas, constituímos uma equipe de intervenção composta por quatro acadêmicos, orientados

por uma docente psicóloga, haja vista ser um projeto vinculado ao curso de Psicologia.

Acrescentamos portanto, que orientação vocacional na perspectiva psicossocial, necessita de um profissional da Psicologia engajado em potencializar as intelectividades e a autopercepção valorativa de populações que foram marginalizadas e inferiorizadas, esse profissional pode ir além de orientar e desmitificar o mundo profissional, pode potencializar e gerar autonomia no sujeito e nas coletividades na libertação de ideologias alienantes e do fatalismo abstrato e concreto imposto pelas engrenagens de manutenção do poder (Martín-Baró, 2017), estruturadas e maquinadas para eliminar e obstaculizar possibilidades de trabalhos mais justas para sujeitos distantes dos moldes normativos do poder político e econômico, no qual a insurgência desse sujeito frente a sua realidade pode se tornar o estopim da mudança, inicialmente subjetiva e individual, progredindo para a efetivação da libertação coletiva.

Neste interim, a orientação vocacional/profissional com enfoque psicossocial na comunidade indígena, foi considerada a escolha mais assertiva da abordagem, e se deu pela consideração na qual os determinantes subjetivos, sociais, econômicos e culturais produzem influências nas escolhas e disposições de oportunidades no mercado de trabalho, reiterando (Book, 2002: 59-74), a orientação vocacional deve buscar envolver os participantes nas compreensões e na transformação de sua realidade histórico/social.

O Desafio da orientação Vocacional/Profissional com Indígenas:

Nota-se que, o maior desafio de oferecer orientação vocacional/profissional para populações indígenas no Brasil é devido à complexidade e a necessidade de uma abordagem culturalmente sensível, que reconheça o papel e protagonismo cultural subjacente aos povos indígenas. É necessário reconhecer a diversidade de culturas e tradições dos povos indígenas e levar em consideração suas particularidades em relação às escolhas profissionais e ao trabalho. Outro ponto crucial de nossas percepções se dá nas formações acadêmicas, no qual o universitário ainda tem pouquíssima proximidade com os elementos culturais e estudos que abordam a temática na universidade, nesse sentido, pode ocorrer duas hipóteses, a primeira se dá na insuficiência de preparo profissional e o modo de utilizar as metodologias e paradigmas acadêmicos, isso pode gerar em

primeira instância a desqualificação dos saberes e experiências próprias da cultura indígena, ao ser introduzida uma perspectiva teórica engessada e hegemônica que desconsidera as especificidades potenciais dos povos indígenas.

Segundo (Super, 1990), a escolha profissional é influenciada por quatro fatores: interesses, habilidades, valores e personalidade. Já (Savickas, 2011: 549-554) destaca a importância da narrativa pessoal na construção da identidade profissional. No caso dos indígenas, é importante considerar suas tradições, costumes e a relação com a terra e o meio ambiente na escolha profissional. Além disso, é fundamental contar com profissionais capacitados e sensíveis às especificidades culturais dos povos indígenas para oferecer orientação vocacional/profissional adequada. Nesse sentido, o segundo ponto que é desafiador na orientação vocacional-profissional com indígenas, diz respeito às possibilidades do mercado de trabalho, pois, embora muitos indígenas tenham níveis acadêmicos suficientemente adequados para sua inserção no mercado de trabalho, ainda sofrem preconceitos e racismos constantemente, gerando estereótipos sociais como: "indígenas são preguiçosos". Essa frase é um único exemplo dentre tantos outros, no entanto, dialoga com as engrenagens opressoras do neocapitalismo e do apagamento das raízes culturais e das singularidades subjetivas, desqualificando o potencial intelectual e das habilidades de pessoas indígenas, colocando-as como seres embrutecidos, improdutivos e indignos de inserção social, levando em consideração que o mercado de trabalho é a via principal e dinâmica de inserção e protagonismo social.

Reconhecendo que as variantes políticas e histórico sociais são marcadores intrínsecos à realidade social de populações em contexto de maior vulnerabilidade existencial, como no caso das populações indígenas, presume-se que a volatilidade do mercado de trabalho, categorias profissionais, acadêmicas, o contexto político e histórico, precisam ser melhor compreendidos por psicólogos/as, dada a relevância da orientação vocacional e do modo que abarca elementos interseccionais de etnia, classe social, gênero e raça. Nesse sentido, concorda-se com (Sousa, 2009), a orientação com enfoque contextual, histórico e social pode ser definida: uma intervenção de cunho psicossocial que tematiza especialmente a relação homem, educação e trabalho, tendo como objetivo ampliar a consciência dos indivíduos sobre os determinantes contextuais, históricos e políticos, fornecendo instrumentos para a ação e para a transformação

intrínseca de sua comunidade e subjetividade, além da insurgência potencial de luta das classes desfavorecidas historicamente.

O mercado de trabalho apresenta diversos desafios para pessoas indígenas, que muitas vezes enfrentam barreiras de acesso à educação e discriminação estrutural. Segundo a antropóloga Joana Cabral de Oliveira, a falta de formação acadêmica adequada e a ausência de políticas de inclusão específicas para povos indígenas são alguns dos principais obstáculos enfrentados por essas populações no mercado de trabalho (Oliveira, 2018: 1-17). Além disso, a falta de compreensão sobre as culturas indígenas e a falta de sensibilidade por parte dos empregadores pode dificultar a valorização das habilidades e conhecimentos desses profissionais. Como destaca o escritor e líder indígena Ailton Krenak, a invisibilidade das culturas indígenas na sociedade brasileira é um dos maiores entraves para a afirmação de uma identidade profissional e pessoal sólida (Krenak, 2020). Para enfrentar esses desafios, é importante que as políticas de inclusão no mercado de trabalho considerem as especificidades culturais e sociais das populações indígenas. O incentivo à formação educacional e profissional deve ser acompanhado por ações que valorizem a diversidade e busquem promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso.

Descrição do Projeto

A proposta foi executada em cinco encontros e objetivos geral e específicos descritos abaixo:

Objetivo geral: Gerar o pensamento crítico em jovens por meio da Orientação Vocacional, na identificação dos melhores percursos acadêmico e profissional, integrado ao melhor entendimento sobre o mercado de trabalho.

Objetivos específicos: Desmitificar a escolha profissional, auxiliar na compreensão de sua situação específica de vida, e as intersecções dos aspectos pessoais, familiares, econômicos, étnicos, raciais e sociais.

Propor a análise das variáveis que implicam na escolha de uma carreira profissional.

Estimular os participantes a desenvolver autonomia diante das escolhas profissionais a partir de um pensamento crítico e autônomo.

Cronograma e ações

1º encontro:	<p>§Apresentação dos acadêmicos e do projeto.</p> <p>§Dinâmica na qual os estudantes irão elencar em um papel três profissões que eles admiram e/ou gostariam de estudar/ser.</p> <p>§Dialogar sobre o motivo das escolhas.</p>
2º encontro:	<p>§Abordar em roda de conversa o significado de sucesso no futuro profissional e pessoal, relacionadas às profissões que foram escolhidas no primeiro encontro.</p>
3º encontro:	<p>§Os estudantes serão divididos em três grupos, cada grupo irá trazer de acordo com seus conhecimentos profissões das áreas de exatas, humanas e técnico, após será escolhida quatro profissões mais escolhidas e será feita explicações das áreas relacionadas.</p>
4º encontro:	<p>§Orientar sobre as quatro profissões escolhidas no encontro anterior, dialogar sobre os caminhos necessários, atribuições, atuações, salários.</p>
5º encontro:	<p>§Fechamento do projeto, feedback e elaboração de carta para o Eu futuro: Onde e como deseja estar profissionalmente daqui a cinco anos?</p>

Descrição dos Encontros

1º encontro: No primeiro dia de encontro da prática de orientação vocacional nós os acadêmicos do grupo nos apresentamos para os participantes e logo em seguida pedimos que eles também se

apresentassem e todos disseram seus nomes, etnia pertencentes e cidades da qual vieram, após isso, falamos sobre o nosso trabalho, explicamos a orientação vocacional e qual era o objetivo, logo após foi entregue a cada participante papel em branco para que eles escrevessem nomes de profissões que conheciam e gostariam de seguir, terminada essa etapa os papéis foram recolhidos, sendo que as profissões mais citadas foram professor, missionário, enfermeiro, psicólogo e motorista, na nossa percepção eles escolheram essas profissões em maior número pelo fato de serem funções que eles poderiam desempenhar dentro de suas respectivas comunidades e de acordo com seus conhecimentos empíricos, ressaltamos ainda que os participantes foram colaborativos com o trabalho e demonstraram muita atenção conosco, tornando nosso trabalho muito agradável e produtivo, fazendo com que alcançássemos o objetivo proposto no projeto para o primeiro dia.

2º encontro: Após os orientandos terem descrito profissões/vocações no término do primeiro encontro, fora efetuado por ordem de preferência as que mais se identificavam. Tendo posse dessas informações foi possível caminharmos no campo crítico-reflexivo dos fatores pertinentes a cada profissão/vocação de forma conotativa àquilo que representa. E então, a partir desta premissa foi possível elencar o que cada área necessitaria, e explicações de cada uma, o perfil necessário para o profissional, como desenvolver as funções, local onde poderia realizar as atividades, uma prévia da tendência do mercado de trabalho, uma demonstração do piso salarial e outros elementos decorrentes das profissões, como graduação e a importância do desenvolvimento do autoconhecimento. Ao fim do encontro, abrimos um espaço para questionamentos relacionados aos assuntos discutidos, gerando maior interação sobre o que cada um absorveu de conhecimento sobre o tema.

3º encontro: No terceiro dia, tivemos como ponto central do encontro, trazer explanações sobre as divisões das áreas de conhecimentos, trabalhamos especificamente com as Ciências humanas, Ciências Exatas e adjunto o campo técnico, apresentando-lhes o conceito primordial de cada área e algumas especificidades. No segundo momento, separamos a turma em dois grupos, com o objetivo de promover um diálogo entre os pares sobre as áreas de conhecimentos, posteriormente tinham que dialogar sobre as profissões familiarizadas nas áreas que achavam pertencentes,

para isso foi desenhado um organograma no quadro (Ciências humanas, Ciências Exatas e cursos Técnicos). Na parte final, mencionamos sobre a escolha profissional, apresentando os fatores condicionantes intrínseco e extrínseco que se fazem presente nos momentos das escolhas, explicamos sobre o conceito do processo decisório e enfatizamos a importância de se desenvolver e aperfeiçoar as competências emocionais, valiosa para manutenção da saúde mental, pois contribui significativamente no momento da escolha profissional.

4º encontro: No quarto encontro da prática de orientação vocacional, inicialmente foi feito no quadro um esboço em forma de mapa conceitual, no qual apresentavam algumas possibilidades de caminhos para galgar as profissões que eles desejavam, foram citados os meios fornecidos pelo governo, tanto para conclusão do ensino médio, através do Ceeja e do Enceja, foram apresentados o Enem e as possibilidades decorrentes, como concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, orientações sobre programas sociais, Prouni, Fies, Sisu e cotas étnicas e raciais. Frente a isso foram suscitadas perguntas que os fizessem refletir sobre o significado de sucesso pessoal e profissional, diante das respostas foram feitas orientações que sempre focavam na auto reflexão e escolhas crítica e consciente, nossa percepção foi de que nosso objetivo proposto para esse dia foi alcançado, pois ao final eles mesmos já responderam sobre suas percepções de sucesso e conseguiam compreender as relações entre escolhas conscientes, ideias amplas de sucesso e os caminhos necessários para atingir suas metas e objetivos pessoais e profissionais.

5º encontro: O último encontro foi destinado a troca de feedbacks, reflexões sobre as percepções, dúvidas e aprendizados adquiridos nos cinco dias de encontro, o foco foi em incitar o autoconhecimento e o pensamento crítico sobre as escolhas futuras através da dialogicidade entre o grupo, partindo de suas realidades materiais e subjetivas, posteriormente foi pedido para que os participantes escrevessem uma carta para o seu "Eu futuro", pensando a partir de tudo que foi abordado, como desejariam estar, qual profissão ou qual processo acadêmico/técnico gostariam de estarem vivenciando daqui às cinco anos, foi possibilitado aos participantes a escolha de fazer de forma escrita, desenho, ou imaginativo, considerando suas especificidades étnicas, culturais, conhecimento empírico e acadêmico, ao final, dois participantes se propuseram a ler suas cartas. Frente a isso

percebeu-se que, o objetivo central proposto no projeto que era, possibilitar uma melhor percepção do mundo profissional que pudesse contribuir para uma “boa” escolha profissional foi atingido. Ao final agradecemos aos participantes e gestores, finalizamos com uma mensagem motivacional impressa e uma dinâmica para descontrair.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do projeto de Orientação vocacional/profissional com indígenas do Centro Canaã suscitou a abordagem de temáticas relevantes e essenciais para um melhor entendimento do mercado de trabalho e das profissões, diante dos atravessamentos psicossociais, políticos e culturais encontrados desde a escolha profissional, até às disposições, oportunidades e dificuldades que podem ser visualizadas neste percurso, ainda mais sublinhado quando se trata de pessoas indígenas, concomitante aos significados sociais e intrínsecos que se relacionam com a conquista de um posto de trabalho e os significados de sucesso pessoal e profissional. Além disso proporcionou a exposição de informações e aprendizados e diálogos plurilateral, reforçou-se também a importância de todas as especificidades profissionais, sejam elas nível técnico ou superior, em suas diversas variantes, além dos determinantes socioeconômicos que se integram como elemento preponderante nas escolhas profissionais, dito isto, a absorção de conhecimentos para nos enquanto acadêmicos foi de relevância astronômica, devido a quantidade de experiências compartilhadas durante a realização do projeto.

REFERÊNCIAS

- BICALHO, M. G. (2009). **Orientação profissional e de carreira**. Artmed.
- BOCK, A. M. M. & colaboradores. 1995. **A escolha profissional em questão**. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- BOCK, A. M. B., & Furtado, O. 2006. **A psicologia no Brasil e suas relações com o marxismo**. In A. M. Jacó-Vilela, A. A. L. Ferreira & F. T. Portugal (Org.), *História da psicologia. Rumos e percursos*. Rio de Janeiro, NAU Editora: p. 503-514.

BOCK, Ana Mercês Bahia. 2002. Diretrizes curriculares: **que direção queremos para a formação?** *Rev. Dep. Psicol.UFF*: p. 59-74.

KRENAK, Ailton. 2020. **Ideias para adiar o fim do mundo.** Companhia das Letras.

MARTÍN-BARÓ, Ignacio. 2017. **Crítica e libertação na psicologia: Estudos psicossociais.** Editora Vozes Limitada.

OLIVEIRA, Joana Cabral de. 2018. **Acesso ao mercado de trabalho e políticas de inclusão para povos indígenas no Brasil.** In: *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, vol. 12, n.1: p. 1-17.

SAVICKAS, M. L. 1993. **Career counseling in the postmodern era.** *Journal of Counseling & Development*, 71(5):p. 549-554.

SOUSA, L. G. S.; Menandro, M. C. S. Bertollo, M. Rolke, R. K. 2009. Oficina de Orientação profissional em uma escola pública: **Uma abordagem Psicossocial; Psicologia Ciência e Profissão.** Disponível em: [[LINK](#)]

SUPER, D. E. 1957. **The psychology of careers.** New York, NY: Harper & Row.

SUPER, D. E. 1990. **A Life-span, Life-space Approach to Career Development.** *Journal of Vocational Behavior*, 37(1): p. 7-21.